

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ИНСУЛЬТДАН КЕЙИНГИ ОҒРИҚ СИНДРОМИНИ ДАВОЛАШДА БЕМОРЛАРНИНГ КЛИНИК ВА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ҲОЛАТИ ДИНАМИКАСИ

Охунжанова М.З.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Инсултдан кейинги оғриқлар сифатида беморларнинг елка ва қўлидаги оғриқлар баҳоланди. Асосий ва таққослаш гуруҳи беморлари натижалари ўртасида қиёсий таҳлил ўтказилди. Таҳлил натижаларига кўра, 1-гуруҳ беморларида бир ой давомида оғриқ эпизодлари сони 2,37 кунга камайган бўлса, 2-гуруҳ беморларида ушбу кўрсаткич 2,18 кунни ташиқил қилди. Габапентиннинг суткалик қабул қилиш миқдори ҳар иккала гуруҳда ҳам ўзгаришсиз қолди. Оғриқ эпизодлари давомийлиги 1-гуруҳ беморларида ўртача 6,87 минутга, 2-гуруҳ беморларида эса 5,79 минутга қисқарганлиги аниқланди. Даволашдан сўнг ҳар иккала гуруҳда ҳам кучсиз оғриқлар улуши ошган бўлиб, бу кўрсаткич 2-гуруҳ беморларида 1-гуруҳга нисбатан 1,91% га юқори бўлди. Шунингдек, ўртача даражадаги оғриқлар 2-гуруҳ беморларида 1,06% га ошганлиги кузатилади. Ҳар иккала гуруҳ беморларида ҳам даволашдан кейин кучли оғриқлар қайд этилмади.

Калит сўзлар: ИККОС, ТМС, реабилитация, спастика.

DYNAMICS OF THE CLINICAL AND PSYCHOEMOTIONAL STATE OF PATIENTS DURING THE TREATMENT OF POST-STROKE PAIN SYNDROME

Ohunzhanova M.Z.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Post-stroke pain was assessed based on pain in the shoulder and arm regions in patients. A comparative analysis was conducted between the results of patients in the main and control groups. According to the analysis, the number of pain episodes during one month decreased by 2.37 days in patients of Group 1, whereas in patients of Group 2 this indicator decreased by 2.18 days. The daily dose of gabapentin remained unchanged in both groups. The duration of pain episodes decreased on average by 6.87 minutes in Group 1 patients and by 5.79 minutes in Group 2 patients. After treatment, the proportion of mild pain increased in both groups, while in Group 2 this indicator was 1.91% higher compared to Group 1. In addition, patients in Group 2 demonstrated a 1.06% increase in moderate pain intensity. Severe pain was not observed in patients of either group after treatment.

Key words: coronary heart disease, TMS, rehabilitation, spasticity.

ДИНАМИКА КЛИНИЧЕСКОГО И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОСТИНСУЛЬТНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА

Охунжанова М.З.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В качестве постинсультных болей оценивались боли в области плеча и руки у пациентов. Был проведён сравнительный анализ результатов пациентов основной и контрольной групп. По результатам анализа установлено, что у пациентов 1-й группы количество эпизодов боли в течение одного месяца уменьшилось на 2,37 дня, тогда как у пациентов 2-й группы данный показатель составил 2,18 дня. Суточная доза приема габапентина в обеих группах оставалась без изменений. Продолжительность болевых эпизодов у пациентов 1-й группы сократилась в среднем на 6,87 минуты, а у пациентов 2-й группы — на 5,79 минуты. После лечения в обеих группах увеличилась доля слабовыраженных болей, при этом у пациентов 2-й группы данный показатель был на 1,91% выше по сравнению с 1-й группой. Кроме того, у пациентов 2-й группы отмечено увеличение болей средней интенсивности на 1,06%. У пациентов обеих групп после проведённого лечения сильные боли не наблюдались.

Ключевые слова: ПИБС, ТМС, реабилитация, спастичность.

e-mail: madinka599@gmail.com

Инсултни бошдан кечирган беморларнинг қарийб ярмида турли хил оғриқ синдромлари кузатилади [47;28]. Улар орасида ҳақиқий марказий невропатик оғриқ инсултдан кейинги даврда 8%

ҳолатларда аниқланиб, кўрсаткич 7,3–10,5% ни ташкил этади [108;721]. Бундай оғриқ синдроми 80 ёшдан ошган беморларнинг 11% ида учрайди [109;82].

Инсултдан кейинги марказий оғриқ синдроми (ИКОС) кўпинча инсултдан кейинги бир неча ҳафтадан 6 ойгача бўлган реабилитация ва функцияларни тиклаш даврида намоён бўлади [48;4962-б]. Шу билан бирга, оғриқ синдроми айрим ҳолатларда инсулт билан бир вақтда юзага келиши, ёки инсултдан бир неча йил ўтгач ҳам ривожланиши мумкин.

ИКОС аниқланган беморлар қўлланилган даволаш тактикасига мувофиқ икки гуруҳга ажратилди: АГ-1 ва АГ-2 гуруҳлари. Барча беморларга инсултдан кейинги оғриқ синдромини даволашнинг стандарт схемаси қўлланилиб, унга габапентин 300 мг — кунига икки маҳал 1 таблеткадан ҳамда амитриптилин 10 мг — ярим таблеткадан қабул қилиш тавсия этилди.

АГ-1 гуруҳи беморларига стандарт оғриқсизлантирувчи дори воситалари билан бир қаторда елка чигали соҳасига бупивакаин билан блокада, физиотерапевтик муолажалар, массаж, даволовчи жисмоний машқлар, транскраниал магнит стимуляция (ТМС) ҳамда нейропсихологик реабилитация муолажалари қўлланилди.

Транскраниал магнит стимуляция — бош мия нейронларини ўзгарувчан магнит майдони орқали қўзғатишга асосланган замонавий ноинвазив усул ҳисобланади. ТМС муолажаси уч босқичда амалга оширилди.

Биринчи босқичда маълум бир беморда мотор функцияларининг кортикал проекциялари локализацияси аниқланди ҳамда муайян чуқурликда жойлашган нейронлар гуруҳини қўзғатиш учун зарур бўлган минимал стимуляция кучи — чақирилган мотор потенциали (ЧМП) чегараси белгиланди. Олинган натижаларга кўра, ЧМПнинг максимал амплитудасига мос келувчи ва бош миянинг бирламчи мотор пўстлоғи (М1) соҳасига тўғри келадиган нуқта танланиб, кейинги ритмик стимуляциялар учун сақлаб қолинди.

Иккинчи босқичда танланган нуқтага 10 Гц частотали ва магнит майдони интенсивлиги жавоб чегарасининг 80% ига тенг бўлган (70%) ритмик ТМС қўлланилди. Ҳар бир сеанс 2 сония давом этадиган 10 та сериядан иборат бўлиб, сериялар орасида 58 сониялик танаффус сақланди. Бир сеанс давомида жами 200 та стимул берилди. Муолажалар ҳар куни 10 кун давомида ўтказилди. Даволаш курси мобайнида берилган стимулларнинг умумий сони 2000 тани ташкил қилди.

АГ-2 гуруҳи беморларига эса фақат анъанавий медикаментоз терапия қўлланилди. Барча беморлар 3 марта текширувдан ўтказилди: дастлабки мурожаат вақтида, даволашдан кейин 1 ой ўтгач ва 3 ойдан сўнг. Кейинчалик АГ-1 ва АГ-2 гуруҳлари беморлари натижалари ўртасида қиёсий таҳлил амалга оширилди.

1-расм

АГ-1 гуруҳи беморларида ТМС ва бупивакаин блокадаси қўлланилишидан олдин Эшворт шкаласи бўйича кўрсаткичлар $3,1 \pm 2,1$ баллни ташкил этган бўлса, даволашдан кейин динамикада ушбу кўрсаткич $1,1 \pm 0,6$ баллгача камайганлиги кузатилди.

Оғриқ интенсивлиги ВАШ шкаласи орқали баҳоланганда, АГ-1 гуруҳи беморларида даволашдан олдинги кўрсаткич $7,0 \pm 2,5$ баллни ташкил этган бўлса, даволашдан сўнг $3 \pm 1,5$ баллгача пасайган. АГ-2 гуруҳи беморларида эса даволашдан олдин $6,0 \pm 1,9$ балл қайд этилган бўлиб, даволашдан кейин $8 \pm 2,1$ балл натижа кузатилган.

Тадқиқот иштирокчиларининг кундалик ҳаётдаги мустақиллик ва эҳтиёжмандлик даражаси таҳлил қилинганда, АГ-1 гуруҳи беморларида даволашгача бўлган кўрсаткич $75,5 \pm 2,9$ баллни ташкил этган бўлса, даволашдан кейин $88 \pm 2,4$ баллгача ошган. АГ-2 гуруҳи беморларида эса мазкур кўрсаткич даволашгача $73,5 \pm 3$ баллни, даволашдан кейин эса 72 ± 3 баллни ташкил қилди.

Шундай қилиб, АГ-1 гуруҳида стандарт терапияга қўшимча равишда елка чигали соҳасига бупивакаин блокадаси ва транскраниал магнит стимуляция қўлланилган реабилитация усули мушаклар спастиклигининг камайиши, оғриқ синдромининг пасайиши ҳамда беморларнинг кундалик ҳаёт фаолиятидаги мустақиллигининг яхшиланишига ижобий таъсир кўрсатганлигини намоён этди.

Реабилитацион тадбирлар бошланишидан олдин иккала гуруҳ беморларида кўрсаткичлар ўзаро ўхшаш бўлган. Бироқ ташқи ритмик стимуляция усули қўлланилган асосий гуруҳда реабилитация жараёни натижалари анча самарали эканлиги аниқланди.

2-расм. Беморларда даволаш фонида ВАШ шкаласи динамикаси.

Оғриқ синдромини даволашда транскраниал магнит стимуляция (ТМС) усулининг қўлланилиши самарали натижа берди. Визуал аналог шкаласи (ВАШ) бўйича баҳолаш натижалари оғриқ интенсивлигининг 87,5% га камайганлигини кўрсатди. Қўлланилган юкори частотали стимуляция режими бош мия пўстлоғи қўзғалувчанлигини ошириб, шу орқали мотор чегарасининг пасайишига олиб келди. Реабилитация жараёни давомида ҳар бир стимуляция сеансидан сўнг ЭНМГ текширувлари ўтказилди. Жами текширувлар 3 маротаба амалга оширилди: биринчи босқичда даволашдан олдин, кейинги босқичларда эса даволашдан сўнг 1 ой ва 3 ой ўтгач. Олинган натижалар асосида АГ-1 ва АГ-2 гуруҳлари беморлари кўрсаткичлари ўртасида қиёсий таҳлил ўтказилди. Динамика жараёнида беморларнинг асосий хусусиятларидаги ўзгаришлар қуйидаги натижалар орқали ифодаланди. (3-расм).

3-расм. Тадқиқот гуруҳларида асосий хусусиятларнинг динамикада ўзгариши (p<0,005)

АГ-1 гуруҳи беморларида бир ой давомида оғриқ эпизодлари давомийлиги 2,4 кунга камайган бўлса, АГ-2 гуруҳида ушбу кўрсаткич 2,37 кунни ташкил этган. Габапентиннинг суткалик қабул қилиш миқдори ҳар икки гуруҳда ҳам ўзгаришсиз қолган. Оғриқ эпизодларининг давомийлиги таҳлил қилинганда, АГ-1 гуруҳида 7,23 минутга, АГ-2 гуруҳида эса 5,74 минутга камайганлиги аниқланган.

ВАШ шкаласи бўйича баҳолаш натижаларига кўра, АГ-1 гуруҳида даволашдан сўнг оғриқ интенсивлиги 1,31 баллга камайган бўлса, АГ-2 гуруҳида ушбу кўрсаткич 1,08 баллни ташкил этган. Бартел индекси бўйича функционал ҳолат таҳлил қилинганда, АГ-1 гуруҳида 6,87 баллга яхшиланиш кузатилган, АГ-2 гуруҳ беморларида эса 6,34 баллга тенг ижобий динамика қайд этилган. Хавотир даражаси кўрсаткичлари АГ-1 гуруҳида 2,63 баллга, АГ-2 гуруҳида эса 2,23 баллга пасайганлигини кўрсатди. Депрессия даражаси эса мос равишда АГ-1 гуруҳида 2,04 баллга, АГ-2 гуруҳида 1,7 баллга камайган. DN-4 сўровномаси натижаларига кўра, невропатик оғриқ белгилари АГ-1 гуруҳида 1 баллга, АГ-2 гуруҳида эса 0,92 баллга камайганлиги аниқланган (1- жадвал).

1- жадвал

Тадиқкот гуруҳларида шкалалар динамикасини даволаш фониди баҳолаш

	АГ-1-гуруҳ						АГ-2-гуруҳ					
	Даводан олдин		Даводан кейин		Вилкоксон критерийси		Даводан олдин		Даводан кейин		Вилкоксон критерийси	
	М	m	М	m	Z	P	М	m	М	m	Z	P
Ваш (балл)	7,34	0,17	6,03	0,16	-	0,000	7,50	0,15	6,42	0,16	-	0,000
					7,262						7,689	
Бартел шкаласи (балл)	43,59	2,28	53,19	2,37	-	0,000	46,32	2,25	49,93	2,30	-	0,000
					7,491						7,531	
Хавотир даражаси аниқлаш	11,97	0,52	9,11	0,36	-	0,000	11,44	0,43	9,21	0,37	-	0,000
					7,145						7,602	
Депрессия даражасини аниқлаш	11,38	0,47	9,34	0,36	-	0,000	11,60	0,39	9,90	0,37	-	0,000
					6,619						7,584	
DN-4 суровномаси (балл)	4,81	0,11	3,85	0,10	-	0,000	4,81	0,08	3,86	0,09	-	0,000
					7,861						7,653	

Олинган натижалар асосий гуруҳ беморларида барча шкалалар бўйича оғриқ самарали пасайганлигини кўрсатади.

Вегетатив тизим ҳолатини баҳолаш Даволаш жараёнида HADS шкаласи кўрсаткичлари таҳлил қилинганда, АГ-1 гуруҳида комплекс реабилитация чора-тадбирларини қўллаш натижасида меъерий ҳолатлар улуши 32% га ошгани кузатилди. Шу билан бирга, субклиник хавотир даражаси 13,9% га, юқори даражадаги хавотир эса 18,1% га камайгани қайд этилди. Депрессия кўрсаткичлари таҳлили шуни кўрсатдики, АГ-1 гуруҳида даволаш фониди меъерий ҳолатлар улуши 16,7% га ошган. Шу билан бирга, субклиник депрессия 1,4% га, юқори даражадаги депрессия эса 20,3% га камайгани қайд этилди. АГ-2 гуруҳ беморларида анъанавий даволаш натижасида меъерий ҳолатлар 19,7% га ошгани аниқланди. Бироқ, субклиник хавотир кўрсаткичи 4,3% га ошган бўлса, юқори даражадаги хавотир 24% га камайган. Шунингдек, ушбу гуруҳда депрессия кўрсаткичлари таҳлили давомида меъерий ҳолатлар 25,3% га ошгани, субклиник депрессия 8,4% га ва юқори даражадаги депрессия 18,9% га камайгани кузатилди.

Шундай қилиб, ҳар икки гуруҳда ҳам хавотир ва депрессия кўрсаткичларининг ижобий динамикаси кузатилган бўлса-да, бу ўзгаришлар АГ-1 гуруҳ беморларида янада яққол намоён бўлди.

Оғриқни субъектив баҳолаш мақсадида қўлланилган Мак-Гилл сўровномаси натижаларига кўра, АГ-1 гуруҳ беморларида даволашдан сўнг сенсор шкала бўйича пульсланувчи оғриқлар 46,48% га, босувчи оғриқлар 39,44% га ва қисувчи оғриқлар 39,44% га камайгани аниқланди.

Аффектив шкала натижаларига кўра, безовта қилувчи оғриқлар 25,45% га ошган бўлса, холдан тойдирувчи оғриқлар даволашдан кейин умуман кузатилмаган. Шунингдек, ваҳима чакирувчи оғриқлар 54,93% га камайгани қайд этилди. Эволютив шкала таҳлилида эса кучсиз оғриқлар улуши 61,98% га ошгани, ўртача даражадаги оғриқлар 22,54% га камайгани ҳамда кучли оғриқлар даволашдан кейин кузатилмагани маълум бўлди.

АГ-2 гуруҳ беморларида Мак-Гилл сўровномаси натижалари таҳлили сенсор шкала бўйича пульсланувчи оғриқлар 11,11% га, босувчи оғриқлар 41,67% га ва қисувчи оғриқлар 54,17% га камайганини кўрсатди. Аффектив шкала бўйича таҳлил қилинганда, безовта қилувчи оғриқлар

20,84% га ошгани, холдан тойдирувчи оғриқлар эса даволашдан сўнг кузатилмагани аниқланди. Шу билан бирга, ваҳима чакирувчи оғриқлар 25% га камайгани қайд этилди. Эволютив шкала натижаларига кўра, кучсиз оғриқлар 63,89% га ошган, ўртача даражадаги оғриқлар 23,6% га ўзгарган, кучли оғриқлар эса даволашдан кейин кузатилмаган (4-5- расмлар).

4-расм. Даволаш фонида Мак-Гигл сўровномаси натижалари давогача

5-расм. Даволаш фонида Мак-Гигл сўровномаси натижалари. Даводан сўнг

Шундай қилиб, Мак-Гигл сўровномаси натижалари ҳар икки гуруҳ беморларида ҳам сенсор ва аффектив шкалалар бўйича оғриқ интенсивлигининг камайганини кўрсатди. Шу билан бирга, безовта килувчи оғриқлар улшининг ошиши кузатилди, бу эса беморларнинг инсултдан кейинги руҳий ҳолати ҳамда оғриқни субъектив баҳолаш хусусиятлари билан изоҳланиши мумкин. Тадқиқот натижалари сенсор, аффектив ва эволютив шкалалар бўйича АГ-1 гуруҳ беморларида статистик жиҳатдан ишончли пасайиш тенденцияси мавжудлигини кўрсатди ($p < 0,05$).

Ҳар икки гуруҳда ҳам даволашдан сўнг кучсиз оғриқлар улуши ошган бўлиб, АГ-1 гуруҳида ушбу кўрсаткич АГ-2 гуруҳига нисбатан 1,91% га юқори бўлган. Ўртача даражадаги оғриқлар эса АГ-2 гуруҳ беморларида 1,06% га ошгани қайд этилди. Шунингдек, ҳар икки гуруҳда ҳам даволашдан кейин кучли оғриқлар кузатилмаган. Вегетатив тизим ҳолатини баҳолаш мақсадида Кердо индекси қўлланилди. Олинган натижалар даволашдан сўнг ҳам беморларда симпатик нерв тизими тонусининг юқори сақланиб қолганини кўрсатди.

Даволаш фониди систолик артериал босимнинг ўртача кўрсаткичи АГ-1 гуруҳ беморларида $9,00 \pm 1,85$ мм симоб устунига, АГ-2 гуруҳ беморларида эса $11,05 \pm 2,19$ мм симоб устунига пасайгани қайд этилди. Диастолик босимнинг ўртача кўрсаткичи АГ-1 гуруҳида $1,06 \pm 0,90$ мм симоб устунига, АГ-2 гуруҳида эса $0,2 \pm 1,39$ мм симоб устунига камайганлиги аниқланди. Пульснинг ўртача кўрсаткичи динамикада деярли ўзгаришсиз қолган бўлса, нафас олиш сони ҳар икки гуруҳда ҳам меъерий кўрсаткичлар доирасида сақланган.

6-расм. Кердо индекси натижаларининг даволаш фониди ўзгариши

Кердо индекси натижалари даволашдан олдин беморларда симпатик нерв тизимининг яққол устунлиги кузатилганини кўрсатган бўлса, даволашдан сўнг ушбу кўрсаткичларда сезиларли пасайиш тенденцияси аниқланди.

Бартел шкаласи натижаларига кўра, АГ-1 гуруҳ беморларида комплекс даволашдан сўнг оғир ногиронлик даражаси 9,7% га, ўртача ногиронлик эса 2,6% га камайгани аниқланди. Шу билан бирга, беморларнинг 11,1% и фаолияти енгил чекланган ҳолатга ўтгани кузатилди. АГ-2 гуруҳ беморларида анъанавий даволашдан кейин оғир ногиронлик даражаси 6,1% га камайгани қайд этилди. Беморларнинг 7,1% ида фаолиятнинг енгил чекланиши кузатилган. Шундай қилиб, Бартел шкаласи кўрсаткичлари комплекс даволаш усуллариининг самарадорлигини тасдиқлади.

Хулоса қилиб айтганда, беморларда кучли оғриқ синдроми мавжуд бўлган ҳолларда елка чигалига бупивакаин билан блокада қилиш, физиотерапевтик муолажалар — транскраниал магнит стимуляция (ТМС), ЭМГ-электростимуляция, массаж, даволовчи жисмоний тарбия ҳамда нейрпсихологик реабилитацияни қўллаш оғриқ синдромининг камайишига, ҳаракат функцияларининг яхшиланишига ва кундалик ҳаётда бошқаларга қарамлик даражасининг пасайишига олиб келди. Қўлланилган комплекс терапия натижасида беморларнинг ҳаёт сифати сезиларли даражада ошди.

Адабиётлар рўйхати:

- Архипкин, А. А. Альфа-фетопротеин в прогнозе выживаемости и функционального восстановления больных с ишемическим инсультом / А. А. Архипкин, О. В. Лянг, А. Г. Кочетов // Клиническая лабораторная диагностика. – 2014. – Т. 59, № 10. – С. 12-15.
- Баринов А.Н., Ахмеджанова Л.Т., Махинов К.А. Алгоритмы диагностики и лечения невропатической боли при поражении периферической нервной системы // РМЖ. 2016. № 3. С. 154–162.
- Боголепова, А. Н. Депрессивные расстройства у больных с хронической ишемией мозга / А. Н. Боголепова // Consilium Medicum. – 2013. – Т. 15, № 9. – С. 40-44.
- Буйлова, Т. В. Международная классификация функционирования как ключ к пониманию философии реабилитации / Т. В. Буйлова // Медиаль. – 2013. – № 2. – С. 26-31.
- Г.Я.Юнгехюльзинга, М.Эндреса; пер. с нем. под ред. Л.В.Стаховской. Осложнения и последствия инсультов. Диагностика и лечение ранних и поздних нарушений функции / М.: МЕДпресс-информ, 2017. – 264 с
- Громова Д.О., Захаров В.В. Вопросы ведения пациентов в восстановительном периоде ишемического инсульта // Эффективная фармакотерапия. 2020. Т. 16. № 4. С. 8–16.
- Долгова, Н. Ю. Реабилитационное лечение неврологических больных в условиях санатория / Н. Ю. Долгова, С. А. Воронцов, О. В. Кириченко [и др.] // Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 2013. – № 4. – С. 53-56.
- Ёлкина, Т. А. Динамика показателей клинических оценочных шкал в острейшем и

остром периодах при отдельных подтипах ишемического инсульта / Т. А. Ёлкина, А. С. Осетров // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5. – С. 305.

9. Zafarovna, O. M. (2022). Prevalence of Post-Stroke Pain Syndrome, Studied // Research Journal of Trauma and Disability Studies // 1(12), 83–88.

10. Ким М., Ким С., Но С., Банг Х., Ли К. Роботизированная реабилитационная терапия плеча эффективно улучшила постинсультную гемиплегическую боль в плече: рандомизированное контролируемое исследование. Arch Phys Med Rehabil. 2019;100:1015-1022.

11. Ковальчук, В. В. Терапевтические возможности улучшения когнитивных функций, психоэмоционального состояния и качества жизни пациентов после инсульта / В. В. Ковальчук // Журнал неврологии и психиатрии. – 2015. – № 12. – С. 92-97.

12. Oxunjanova M. Z. Diabetic polyneuropathy and modern methods of treatment. // fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi ISSN: 2181-1776 Jild: 03 | Nashr: 04 | апрел 2022. – P 45-49.

13. Oxunjanova M. Z. Rehabilitation of Stroke Patients // Central asian journal of medical and natural sciences // Vol: 03 Issue: 02 | Mar-Apr 2022. C319-323.

14. Охунжанова М. З. Реабилитация больных, перенесших инсульт // Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 04 | 2022 ISSN: 2181-2608. – P 78-85.

15. Ходжиева Д.Т., Маджидова Ё.Н. Способ коррекции когнитивных нарушений с помощью применения neurofeedback: методическая рекомендация. Ташкент- 2019.-С.19.

16. Ходжиева Д.Т., Хайдарова Д.К. Способ диагностики деменции в раннем восстановительном периоде инсульта: методическая рекомендация. Ташкент. 2019. С.19

Иқтибос учун: Охунжанова М.З. Инсултдан кейинги оғриқ синдромини даволашда беморларнинг клиник ва психоэмоционал ҳолати динамикаси // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 740–746. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20743824>